

TURKIYADAGI TEKKELAR VA ULARNING IJTIMOY-IQTISODIY VA SIYOSIY HATOTDAGI ROLI

Ismailov G‘afurjon Xasanovich

BuxDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Tekkelar muhojir savdogarlar, targ‘ibotchilar va hojilar uchun qo‘nim topadigan maskanlarga emas, balki o‘z navbatida boshqa ijtimoiy funksiyalarni ham bajargan. Ushbu maqolada Turkiyadagi Buxoro (Turkiston) tekkelari tarixi, ularning Turkiya ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi o‘mi, Markaziy Osiyo va Usmoniylar saltanati bilan aloqalaridagi ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Tekke, Markaziy Osiyo muhojirlari, Vaqf, naqshbandiylik tariqati, Usmoniylar saltanati, Buxoro amirligi.

Tekkelar o‘zbeklarning o‘ziga xos qarorgohi bo‘lib, uy-joyi yo‘qlar ularda joylashib, keyinchalik ish topib, oila qurib, uy sotib olib birin-ketin ko‘chib ketaverganlar. Tekkelar O‘rta Osiyo xonliklarining o‘ziga xos vakolatxonasi bo‘lib, Buxoro, Xiva, Qo‘qon xonliklari bilan Usmoniylar saltanati o‘rtasida elchilik aloqalarini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaganlar.

Tekkelarga sulton va uning devoni amaldorlari vaqti-vaqti bilan tashrif buyurib, naqshbandiy shayxlarining suhbatidan bahramand bo‘lishgan.

Makka va Madina Haj ziyoratiga chiqqan Turkiston hojilari tekkelarda to‘xtab, dam olib, tunab keyin o‘z yo‘llarini davom etirishgan.

Uskudordagi tekkeda istiqomat qiluvchi muhojir o‘zbeklarning Turkiyaozodlik harakatidagi ishtiroki tarixning yorqin namunasi o‘zbek-turk qardoshligi ramzidir.

1. Mehmet Akif Ersuy (1873-1936) turk adabiyotining yirik namoyondasi Naqshbandiya sulukiga kirib, tasavvufiy adabiyot rivojiga kata hissa qo‘shgan. XIX asr oxiri XX asr boshlarida adabiyot va matbuotchilik, noshirlik maydoniga dadil kirib kelgan.

1908-yilda 14-avgustda Istanbulda turk vakillaridan Abdulla Zaynobiliddin (1881-1957) Ashraf Adib (1883-1971) ta’rischiligida Mehmet Akif Ersuy bosh muharrirligida “Siroti mustaqim” (“To‘g‘ri yo‘l”) matbuot organiga asos solingan. “Siroti mustaqim” sahifalarida “Buxorodan maktub” ruknida ko‘plab maktub maqolalar bosilgan. Mustaqillikning dastlabki yillarida Turkiya respublikasi bo‘ylab ilmiy-ijodiy safarda bo‘lgan jadidshunos olim, professor B.Qosimov: “Mehmet Akif Ersuy Istanbulda tug‘ilgan. Anna (onasi) Amina Sharifa (ayrim ma’lumotlarda Amina Jamila xonim) asli buxoroliklardandir. Xonimning eslashicha, kata bobosi Hakim Hojibobo 150 yillar avval (bu fikr bundan 30 yillar oldin yozilyapti) Buxorodan Onado‘li (Kichik Osiyo)ga borib qolgan ekan. Shoirning otasi Mehmet Toir ham Buxorodan Turkiyaga borib qolgan tujjor bo‘lgan, keyin mudarrislik qilgan” deb yozgandi. Biroq otasi ajdodi bilan bog‘liq ma’lumotda uning nasl-nasabi albanlarga taqalishi ham qayd etilgan. Buxoroliklar tekkesida jon saqlab qolgan Mehmet Akif Ersuy Turkiya respublikasining madhiyasi hisoblangan “Istiqlol marshi”ni yaratgan. U ushbu ulug‘ martabaga madhiya yozish uchun 724 nafar shoirlar musobaqasida g‘olib chiqib erishgan. 2023-yilda Mehmet Akif Ersuy tavalludiga 150 yil bo‘lishi munosabati bilan Turkiya va O‘zbekistonda ilmiy anjumanlar o‘tkazilib, uning volidasi yurti Buxoroda ham anjuman tashkil etildi. Mazkur kitob mualliflaridan biri mazkur tadbirda “Mehmet Akif Ersuy va o‘zbek muhojirligi” mavzusida ma’ruza qildi[1,240].

Yuqorida ism shariflari zikr qilingan XIX asr ikkinchi yarmiga qadar voqealarni kitabob qilganlar.

2. 1931-yilda O‘zbekistonning Farg‘ona viloyati Toshloq tumani Varzak qishlog‘ida tavallud topgan muhojir o‘zbek Sobir Sayhonli (Sobir Xolmuhammad Xokiy o‘g‘li) o‘zaro muloqotda mazkur tekkening xizmatlari haqida quyidagilarni hikoya qilib bergan edi. “Uskudordagi Sultontepa tepaligida joylashgan o‘zbek(buxorolik)lar tekkesida 1918-1923-qillarda Afg‘oniston orqali Turkiyaga ko‘chib kelgan 500 ga yaqin o‘zbek millatdoshlar kechqurun dengiz orqali kamolchilarga katta partiyada qurol-yarog‘ni yashirin holatda yetkazib turdilar. Ayrim millatdoshlar harbiy harakatlarda bevosita ishtirok etdilar. Turkiya

respublikasi hukumati tekke xizmatini munosib qadrlab hanuzgacha Afg‘onistonga ma’lum miqdorda tovon to‘laydi. Aslida tekkedagilar afg‘onistonlik bo‘lmay, holbuki o‘zbeklar edi. Ular Afg‘onistondan Turkiyaga ko‘chib kelganliklari tufayli afg‘on davlatiga bu tovon to‘laydi” degandi kekxa otaxon. Sobir Sayhonli 38 kunlik chaqalog‘ligida ota-bobolari bilan Amudaryo orqali Afg‘onistonga ko‘chib o‘tgan. 1950-yillarda Turkiyaga ko‘chib, ushbu mamlakatda muqim yashab qolgan. 93 yoshni qoralagan bu otaxon o‘zaro suhbatda “Vatan sog‘ bo‘lsa bas!” fikrini bot-bot ishlatadi. Sobir Sayhonlining tijoratga bag‘ishlab “Tijorat yohud bir osham halol luqma” risolasi havaskor yozuvchi sifatida “To‘lg‘anoy”, “Bug‘doy ekib arpa o‘rganlar”, “Adashganlar”, “Armon” kabi kitoblari muhojirlikdan iborat fojiali hayot yo‘llari haqida hikoya qiladi. Kekxa otaxon “Sayhonli (Sirdaryoga nibat berilgan) taxallusi ostida she‘rlar ham ijod qilgan. (Sobir Sayhonli bilan shaxsiy muloqot ma’lumotlari, 2003-yil 18-oktabr, 2010-yil 15-may, 2019-yil 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 avgust).

3. Istanbuldagi tekkelarning shayxlari va diniy ulamolari umuman Turkistondagi jarayonlardan xabardor bo‘lib turgan. 1920-yillardan ham oldin xalq qo‘zg‘olonlari davrida ular va ayrim vakillar Turkiston shaharlarida paydo bo‘lishgan. Masalan, 1898-yilda Andijon qo‘zg‘oloni (Dukchi Eshon, Madali Eshon rahbarligida) paytida turk sultoni elchisi niqobi ostida Istanbuldan Abdujalil Mirsodiq qori Is‘hoqov Andijonga kelgan. U asli andijonlik bo‘lib, Makka va Madina holidan qayta turib, Istanbulda muqim yashab qolgan va turk fuqaroligini qabul qilgandi. Abdujalil Mirsodiq o‘g‘li Istanbuldagi Shayx Muhammadga qarashli bo‘lgan tekke(qalandarxona)da 3 yil (1895-1898-yillar) istiqomat qilgan. U Hindiston, Yorkent, Qoshg‘ar, Xitoyda bo‘lgan, Yettisuv viloyati orqali Toshkentga kelgan. Uning haqida Sulton farmoni, “Mo‘yi muborak” Muhammad (s.a.v) payg‘ambarimizning soqoli tuklarini Andijonga olib kelganligi haqida gap-so‘zlar tarqaladi. Abdujalil Mirsodiq o‘g‘li Quva va Shaxrixon shaharlarida Hojixonalar tashkil etadi. Aslida Sulton yorlig‘ining muhri soxta bo‘lib, uni tekke shayxi Shayx Muhammad berib yuborgan edi. Nima bo‘lganda ham, tekke shayxlari xalq

qo‘zg‘olonlari davrida o‘z vakillarini yuborib milliy ozodlik harakatini qo‘llab turishgan.

Qo‘zg‘olon bostirilganidan so‘ng, Abdujalil Mirsodiq o‘g‘li Sharof Saidkarvon shaxs yordamida Xitoy pasporti tayyorlab, Ming yo‘l degan joydagi chegara postidan Qoshg‘ar (Sharqiy Turkiston)ga o‘tib ketgan. Agar to‘g‘ridan-to‘g‘ri Istanbulga qarab yo‘lga chiqsa, rus ma‘murlarida shubha uyg‘otishi mumkin edi[2,56-57]. Istanbulning Uskudor, Sulton Ahmet, Egrikapidagi tekke shayxlari Buxoro amirligi Buxoro, Kitob, Shahrisabz, Chiroqchi, G‘uzor, Chorjo‘y shaharlarida birinchi jahon urushi arafasi va yillarida kirib kelganligi bilan bog‘liq ma‘lumotlar arxiv manbalarida ham keltirilgan[3,340-342]. Arxiv hujjatlaridan birida 1916-yil yozida Turkiston xalqlarining mardikorlikka qarshi qo‘zg‘alon paytida turk fuqarolari, jumladan qalandarxona(tekke)larning ulamolari, mintaqada paydo bo‘lganligi, ular “Panturkizm”, “Panturanizm” g‘oyalarini targ‘ib qilganligi bilan bog‘liq ma‘lumotlar tarqalgan. Ular turk bolalari kiyib yuradigan bosh kiyimi qizil qalpoqchaga kelganligi Turkiston rayon qo‘riqlash bo‘limi(TRQB) ayg‘oqchilari tomonidan xabar qilingan[4,316-318].

Sulton Selim II (1556-1574) va uning tadbirkor vaziri So‘quli Mehmetposho tomonidan bunyod etilgan “Buxoroliklar takyasi” (“O‘zbeklar takyasi” qurulish yili bilan bog‘liq hijriy 1200 yil (milodiy 1786-yil) sanasi ham qayd etilib, Sulton Abdulhamid I hukmronligi davrida (1774-1789) ta‘mirlanganligi bilan bog‘liq ma‘lumot keltiriladi. Istanbulda qurilgan bu bino haqida professor B.Qosimov turkiyalik o‘zbek Faxriddin Ark bilan suhbat qilganida, ushbu shaxs quyidagi fikrlarni bildirgan: “Bu binoni qurilganiga 190 yildan ko‘p bo‘lgan (1992 yil ma‘lumoti) bobom shayx Abdulmajidga tegishli asli buxorolik o‘zbekmiz. Bobom 19 yoshida shu yerda shayx bo‘lgan, 99 yoshda vafot etganlar. Otam shayx Abdul Rahmon 58 yoshida qazo qildilar. Men 63 yoshdaman, fabrikada ishchi bo‘lib ishladim. Hozir pensiyadaman... ham shaharlar (o‘zbeklar) bobomni qora tortib kelaverganlar. Bobom ularni shu yerga joylashtiraverganlar”. Faxriddin Arkning bobosi shayx Abdulmajid Sulton Ahmet tekkesi jamoasidagi dastlabki shayxlardan biri bo‘lgani ehtimoldan holi emas. Ammo, tekkelarda yo‘lboshchi va rahbar

shayxlardan tashqari boshqa shayx martabasidagi insonlar ham umrguzaronlik qilgan[5,17-18].

Ma'lumki, Usmoniyalar saltanati birinchi jahon urushi yillarida (1914-1918) “Uchlar ittifoqi” tomonidan harbiy harakatlarga kirib janglarda mag'lub bo'ldi. Mamlakat milliy mustaqilligini yo'qotish xavfi ostida qoldi. Shunday bir qaltis vaziyatda Istanbul inglizlar tomonidan okkupatsiya qilindi, Angliya Kichik Osiyoni Yunonistonga olib berib Buyuk Yunoniston “ davlatini tuzish rejasini ishlab chiqdi. 1918-1922-yillarda turk xalqini ozodlik uchun kurash maydoniga kirib, bu kurashda Mustafa Kamol Otaturk (1881-1938) yo'l boshchilik qildi va “Kamolchilar inqilobi” g'alaba bilan tugadi. Qardosh turk xalqini Turkiston va BXSr moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatladi. 1922-yil 2 avgustdan 13-sentabrga qadar davom etgan Ino'nu shaharchasi va Saqarya daryosi bo'yida turklar yunonlar ustidan porloq g'alabaga erishdi. O'zbek yosh adibi (24 yoshda edi) Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon (1897-1938) “Turkiston” gazetasida ushbu g'alaba sharafiga bag'ishlab “To'fon” she'rini yozdi. Saqarya jangida 96 yil o'tib, 2018 –yil 30-aprelda Turkiya Respublikasining hozirgi Prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an O'zbekiston Respublikasi parlamenti a'zolari bilan uchrashuvda A.S.Cho'lponning “To'fon” she'rini yoddan aytdi.

“Ey istiqlol, ey Siqarya, ey Ino'nu erlari, Yur, mazlumlar to'fonining o'ch olguvchi sellari!” deb boshlagan ushbu she'r yurtdoshlarimiz qalbini faxr va g'ururga to'ldirdi[6,77]. Yuqorida keltirilgan muhim tarixiy voqelik o'zbek-turk do'stligi va qardoshligining tekkelar orqali o'rta asrlardan buyon davom etib kelayotgan tarixiy ildizlari mustahkamligi va umrboqiyligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jamolova D. Turkiston va Sharq mamlakatlari taraqqiyparvarlarining o'zaro aloqalari.-T.: Fan; 2023.
2. Alinazar Egamnazarov. Siz bilgan Dukchi Eshon. -T.: Sharq,1994.
3. O'zbekiston Milliy Arxivi, I-461-fond, 1-ro'yhat; 1312 yig'ma jild.
4. O'zMA; I-461-fond, 1-ro'yhat; 1312 yig'ma jild.

5. Hayitov Sh, Badriddinov S. Vatanjudoligining mungli tarixi.-Buxoro: Buxoro nashriyoti 2005.
6. Hayitov Sh; Rahmonov K. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi va Sharq mamlakatlari. Buxoro -2004.